

УДК 69.04

Максим'юк Юрій Всеволодович

кандидат технічних наук, доцент

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

maximyuk@ukr.net

Башинська Ольга Юріївна

студентка

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

olchik01@ukr.net

РОЗРАХУНОК КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ ЗАНУРЮВАНИХ ГЛИБОКОВОДНИХ АПАРАТІВ З УРАХУВАННЯМ ФІЗИЧНОЇ І ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ

Анотація. У доповіді наведено аналіз розвитку пластичних та нелінійних деформацій у двох типів підводних апаратів при певному діапазоні зміни параметрів конструкції.

Ключові слова: пластична деформація; фізична нелінійність; геометрична нелінійність.

Інтенсивне вивчення і освоєння морських та океанських глибин викликало до життя створення великого числа різних за своїм функціональним призначенням підводних апаратів.

Підводні апарати призначені для:

- пошуку підводних археологічних об'єктів відео, гідроакустичними і магнітометричними приладами та виконання підводних археологічних робіт;
- дистанційного виконання складних підводних вимірювальних робіт за допомогою зовнішніх приладів;
- доставки в зону підводних робіт приладів інструментів і корисних вантажів.

Експлуатаційні умови, технологічні міркування, вимоги надійності та інші фактори привели до розробки різноманітних конструктивних форм подібних об'єктів. Ускладнення конструкції підводних апаратів і відхід від канонічних форм (наприклад, сферичної) підвищило вимоги до точності розрахунку напружено-деформованого стану.

При проектуванні металевих глибоководних апаратів має велике значення визначення моменту появи і вивчення характеру розвитку пластичних

деформацій в процесі навантаження (фізична нелінійність). Крім того, наголошується, що під дією значного зовнішнього тиску відбувається зміна форми і випучування такого роду об'єктів (геометрична нелінійність).

Розрахунком даних типів об'єктів в Україні займався відділ статички і динаміки просторових конструкцій науково-дослідного інституту будівельної механіки КНУБА. Були виконані розрахунки для двох типів підводних апаратів, які відрізнялися конструктивними особливостями та функціональними призначеннями.

Конструкція першого передбачає занурення на великі глибини і являє собою циліндр, з'єднаний з двома сферичними днищами тороїдальними ділянками позитивної гаусовії кривизни. Радіус серединної поверхні сферичних оболонок R , прийнятий рівним $R_1=200$ см, радіус циліндра $R_2 = 100$ см, радіус тороїдальних елементів $R_3 = 15$ см, загальна довжина конструкції $C=400$ см. Товщина оболонки h змінювалась в межах від 2 до 4 см. Модуль пружності $E=2,1 \cdot 10^6$ кг / см², коефіцієнт Пуассона $\nu= 0,3$, межа текучості при чистому зсуві приймалася рівною 3000, 6000 і 9000 кг / см².

Проведені розрахунки показали:

1. У прийнятому діапазоні зміни товщини оболонки і характеристик матеріалу при визначенні критичних навантажень необхідно враховувати як фізичну так і геометричну нелінійність.

2. Навантаження, що відповідає виникненню пластичних деформацій, в більшій частині прийнятого діапазону зміни параметрів можна оцінювати на підставі лінійного розрахунку. Проте для товщини оболонки порядку 2 см і $\tau=9000$ кг/см² необхідно враховувати великі переміщення.

Другий тип глибоководного апарату призначений для виконання рятувальних операцій і передбачає занурення на більші глибини. Конструкція рятувального апарату являє собою систему, складену з трьох сферичних оболонок постійного радіусу, центри яких розташовані один від одного на відстані $z = 200$ см. Радіус серединної поверхні центральної сфери R_1 прийнятий рівним 70 см, радіуси двох периферійних сфер $R_2= 100$ см. Сфери

з'єднані між собою двома циліндричними оболонками змінної товщини, радіуси серединної поверхні яких становить 50 см. Стик циліндрів і сфер виконано за допомогою елементів тороїдальної оболонки радіусом $R_3 = 15$ см. Товщина центральної сфери та прилеглих до неї тороїдальних елементів h_1 , товщина периферійних сфер і тороїдальних ділянок h_2 становить $1,5 h_1$. Товщина циліндричних оболонок лінійно змінюється вздовж утворюючої від h_1 до h_2 . Були розглянуті оболонки товщиною h_1 від 1 до 3 см із фізично і геометрично нелінійною постановкою при трьох значеннях $\tau_s = 3000, 6000$ і 900 кг / см^2 .

Результати розрахунку свідчать про значно менший вплив врахування геометричної нелінійності на результати розрахунку рятувального апарату в прийнятому діапазоні зміни параметрів.

Таким чином, для конструкції рятувального апарату справедливі такі положення:

1. У прийнятому інтервалі зміни h_1 і τ_s навантаження, що відповідають виникненню пластичних деформацій, можна визначати на основі лінійного рішення.

2. Критичні навантаження, в основному, допускається обчислювати без урахування великих переміщень. Для оболонок з товщиною і характеристиками матеріалу близькими до $h_1 = 1$ см і $\tau_s = 9000 \text{ кг/см}^2$ необхідно враховувати геометричну нелінійність, оскільки похибка конструкції в цьому випадку становить приблизно 20%.

Список використаних джерел

1. Александров А.В., Лашеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика. Тонкостенные пространственные системы. — М.: Наука, 1983.
2. Дмитриев А.Н. Проектирование подводных аппаратов. - Л. : Судостроение, 1978. – 237с
3. Лурье А.И. Нелинейная теория упругости. — М.: Наука, 1980.
4. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твёрдого тела. — М.: Наука, 1979. — 744 с.

CALCULATION OF THE HULL DETAILS OF THE DEEP-SEA SUBMERSIBLES WITH TAKING INTO ACCOUNT INELASTIC DEFORMATION AND PHYSICAL NONLINEARITY

Abstract. The paper deals with analysis of the evolution of elastic and inelastic deformations in two deep-sea submersibles.

Keywords: elastic deformation; physical nonlinearity; geometric nonlinearity.